

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА У ДЕТЕЙ С УЧЁТОМ КОМОРБИДНОГО СТАТУСА

Нурова Г.У.¹, Шодиева М.Б.²

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197454>

Вне зависимости от особенностей этиологических факторов развития хронического синусита у детей обострение заболевания имеет сходную клиническую симптоматику. Однако не вызывает сомнения тот факт, что несколько заболеваний у одного и того же пациента могут иметь различную степень взаимосвязи и влияния на течение друг друга, что определяет в итоге выбор эффективного комплекса лечебных мероприятий. Индивидуальный подход к лечению возможен лишь с позиций коморбидности, то есть при чётком разграничении имеющихся у пациента заболеваний, выявлении среди них основных, сопутствующих, фоновых осложнений основного заболевания и конкурирующих заболеваний.

Цель исследования: определить спектр и частоту фоновых заболеваний у детей с различными формами хронического синусита и разработать индивидуальный план лечебных мероприятий для каждой группы пациентов.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе отделения отоларингологии БОМЦ г. Бухары было обследовано 130 детей в возрасте 5-14 лет с экссудативными и пролиферативными формами хронического синусита. Длительность заболевания составляла от 1,5 до 5 лет. При комплексном обследовании 56 пациентов с экссудативной формой хронического синусита отсутствие фонового заболевания отмечено у 15,8%, аденоиды II-III ст. выявлены у 33,4%, атопия – у 21,6%, патология остиомеатального комплекса – у 10,1%, деформация перегородки носа – у 8,8%. По окончании комплексного лечения обострения заболевания в периоде репарации в соответствии с индивидуальным планом, для каждого пациента данной группы были выполнены saniрующие операции на носоглотке и функциональные операции (септопластика, турбинопластика), лечение респираторной аллергии под наблюдением специалиста. У 50 пациентов этой группы (89,2%) после перечисленного комплекса лечебных мероприятий удалось добиться стойкой клинической ремиссии заболевания при катamnестическом наблюдении в течение 4 лет.

Лишь 6 пациентам (10,7%) для выздоровления потребовалась saniрующая операция (FESS). В группе из 64 пациентов с пролиферативной формой хронического синусита на основании комплексного обследования, проведённого с привлечением специалистов педиатрического профиля, отсутствие фонового заболевания было отмечено лишь в 1,9% наблюдений, атопия выявлена у 40,5 %, муковисцидоз – у 42,3,0%, атопия в сочетании с патологией внутриносовых структур и носоглотки – у 14,3%. С учётом коморбидного статуса, возраста пациента и распространённости пролиферативного процесса индивидуальный план лечебных мероприятий пациентов этой группы также включал в себя консервативное и хирургическое лечение (полипотомия полости носа, аденотомия, септопластика, турбинопластика). Лишь у 15 пациентов (26,7%) этой группы после перечисленного комплекса лечебных мероприятий удалось добиться отсутствия прогрессирующего роста полипов в полости носа при катamnестическом наблюдении в течение 4 лет. Остальным 42 (75%) пациентам для выздоровления потребовалось saniрующая операция (FESS). Полученные данные позволяют расширить показания для проведения FESS у детей.

Заключение. Таким образом, оценка коморбидного статуса является ведущим направлением оптимизации лечения хронического синусита в детском возрасте, позволяющим выработать индивидуальный эффективный алгоритм комплекса лечебных мероприятий с учётом ведущих звеньев патогенеза и комплекса имеющихся заболеваний.

